

Yeni Türkiye

126

bu sayıda

özbekistan özelsayısı-II

devlet ve siyaset adamları, bilim adamları, araştırmacı
ve uzmanlardan 111 makale, inceleme ve araştırma

TANZILA NORBOYEVA / AKMAL SAIDOV / NURIDDİN XOLIQNAZAROV / ZULAYHO
MAHKAMOVA / SHOAZIM MINOVAROV / ALISHER A'ZAMXO'JAYEV / OLGAN BEKAR
/ OBİD HAKİMOV / BOBUR BEKMURODOV / AKTAM XAITOV / AZİZ MUHİDDİNOV /
ELDOR MAXKAMOV / ABDUXOLIQ XUSAINOV / BEKQUL EGAMQULOV / SAİDMUROD
RAHİMOV / BEHRUZ XUDOYBERDİYEV / ABROR G'ULOMOV / BOBİR G'OYİBOV /
QAHRAMON RAJABOV / KAMOL JAMOLOVİCH RAHMONOV / MAHMUD ORZİYEV /
DİLNOZA JAMOLOVA / FARRUX UMEDOVİCH TEMİROV / MASHHURA ADİLJON QIZI
DARMONOVA / OYBEK RASHİDOV / MAFTUNA KARİMOVA / ABLAT KHODJAYEV /
AHRORBİK AHADJON O'G'LI ABDUG'ANIYEV / UMİD HAYTTOV / HUSAN ABUYEV /
BOBİR XO'JANAZAROVİCH İMAMOV / SHAMSİDDİN KAMOLİDDİN / ASROR PARDAYEV
/ UMARJON RUSTAMOVİCH XO'JAMURATOV / FERUZA AMONOVA / HAMİDULLO
ABDURAZZAQOVİCH QO'SHBAQOV / SHODMON HAYTTOV / JAHONGİR HAYTTOV
/ FİRUZA KAMOLOVNA NUROVA / SHAHNOZA KAXRAMONOVNA GULYAMOVA /
BAXTIYOR RAJABOVİCH MENGLİYEV / OLİM EŞHONOV / SULTONMUROD OLİM
/ JÜLİBOY ELTAZAROV / ZOKİR BAYNAZAROV / MO'MİN QODİROV / DİLMUROD
MAMARASULOV / DİLRABO JALOLOVNA KAZAKBAEVA / HAMİDULLA BOLTABOEV
/ HULKAROY HAMİDULLA QIZI BOLTABOEV / BADIYA MUSLİXİDDİNOVNA
MUHİDDİNOVA / MAHFUZA DAVRONOVA / POSHSHAJON KENJAEVA / XURSHIDA
NİŞONOVA YUSUFJANOVNA / SULAYMON İNOYATOV / ZİYODA G'AFFOROVA /
İSMAT NAIMOV / ABDUVALİ ABDUMUTALİBOVİCH YO'LDASHEV / BEKZOD AXMEDOV

Ali Şir Nevâyî'nin Tasavvufi Terciiibendi

Dilrabo Jalolovna Kazakbaeva*

Makalede, Ali Şir Nevâyî'nin "Garâ'ibü's-Sıgar" adlı divanındaki birinci terciibent (nazım şekli) tabli edilmiş ve yazar buradan hareketle Nevâyî'nin görüşlerine karşı tutumunu bildirmiştir.

284

Alisher Navoiyning tasavvufiy tarji'bandi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning "Ga'royib-us sig'ar" devonidagi birinchi tarji'bandi tahlilga tortilgan. Navoiy qarashlariga muallifning munosabati bildirilgan.

Kalit so'zlar: Navoiy, tarji'band, rind, pir, mayxona, soqiy, xarobot, ishq

Alisher Navoiyning "Xazoyin ul-maoniy" devonida 4 ta tarji'band mavjud.

"Ga'royib -us sig'ar" dagi birinchi tarji'bandda asosiy maqsad may mavzui orqali amalga oshiriladi. Lirik qahramon rind bo'lib, u "ihtisob ahliga" qarama-qarshi qo'yiladi. Unda shoir o'z kayfiyatini tasavvufiy timsollar orqali tasvirlaydi. Bundagi tasavvufona atamalar: xirqa, safol, murid, mug'bacha, tariqat, sajjoda, pir, may, mayxona soqiy, xarobot, ishq tushunchalarining hammasi

Navoiyning so'fiyoona fikrlarini ifodalashga yordam bergan. Masalan:

*Ketur soqiy, ul mayki, subhi alast,
Aning nash'asidin ko'ngul erdi mast.
Maekim, qilur qo'ysalar jom aro,
O'zi mastu kayfiyati mayparast...
Manga toptilar ihtisob abli dast.
Shikastim mening oncha ermas edi,
Ki may zarfi topti aroda shikast.
Chu sindi sabu, chora topmadim,
Meni muflisu uru giryonni mast.
Xarobot aro kirdim osbuftahol,
May istarga ilgimda sing'on safol.*

Tarji'bandni ham zohiriy, ham botiniy ma'nolarda tushunish mumkin. YA'ni may quyyuvchi, subhda menga mayingni keltirginki, uning nashidasidan mast bo'lay. Mening sarguzashtimni eshitginki, bir necha mayparastlar bilan birga o'tirib hammajlis bo'ldik. May olmoq cheki menga tushdi. May idishini janda qilib, bo'ynimga ilib, darveshlik yo'liga kirib, may og'zini mum bilan berkitdim. Egnimda may solingan ko'zacha, shu sabab, to'qqiz falak mening oldimda past edi. Meni bu qiyofada ko'rgan muhtasiblar, ya'ni teks-hiruvchilar hamma tomonimdan kelib tintuv qildilar. Menga unchalik shikast etmadi, biroq, may solingan sabuim – idishim shikast topdi. Sabu sindi, ammo chora topa olmadim. Darveshlar davrasiga singan safol bilan parishonhol ahvolda kirdim.

*Ketur soqiy, ul mayki, subhi alast,
Aning nash'asidin ko'ngul erdi mast.*

Irfoniy adabiyotda soqiy piri murs-hiddir. Baytning botiniga e'tibor qaratsak, shoir piri murshidiga murojaat qilib shunday deydi: "Mening qalbimga shunday bir ilohiy ishqni solginki, shu ishq tufayli men undan

(*) O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi. +998935611201.
dilrabokazakbaeva0707@gmail.com

doimo mast bo'lay, tongdan – subhdan men uning nashidasini tuyay, his etay”. Bu ishq ishqi haqiqiy bo'lib, u doimo insonning Alloh visolini istashiga, unga talpinishiga, Alloh jamolidan nasibador bo'lishga, U bilan birga bo'lishiga intilishga vositadir. CHin oshiq har lahza unga bo'lgan ishqining nashidasini his etadi.

Qilib xirqa may rahniyu zarfining

Etib og'zini mum ila sangbast.

Kelur erdim egnimo mayluq sabu,

Bo'lub to'quz aflok ollimda past.

SHoir lirik qahramoni bir necha mayparastlar bilan birga bo'lib, may olmoqqa jazb etadi. Endi u egnida maylik sabu bilan kelar edi. Nima uchun maylik sabu lirik qahramonning egnida?! Maylik sabu bu ilohiy bir vositadir. Uni bo'yniga ilib olgan oshiq oldida esa nafaqat to'qqiz falak past, balki olam ham pastdir. Demak, shoir bu o'rinda ilohiy ishqni mayga qiyoslayotgani bizga ayon, ya'ni lirik qahramon bu ishqdan benasib emas va shu tufayli endi unga to'qqiz falak ham hech narsadir. Ishqdan bir zarra etishgan inson uchun bu olamning go'zalliklari faqat Allohning bir tajallisi sifatida namoyon bo'ladi. O'z mahbubiga etishish orzusida bo'lgan oshiqning poyida to'qqiz falak bo'lsa-da, uni ilg'amaydi. Oshiq mast ahvolda qo'lida may solingan idish bilan xarobot sari kelayotganda, muhtasiblar uni tutib olib uradilar va idishni sindiradilar. YA'ni oshiqning bu junun holatidan ogoh bo'lgan ihtisob ahli – Alloh ishqidan bexabar insonlar uni kaltaklab, ilgidagi “mayliq sabu”sini sindirdilar. Demak, shoir lirik qahramonining “sabu”sini, ya'ni sopol idishini, majozan vositasini, ishqdan benasib bo'lgan insonlar sindirdilar. U o'zining kaltaklanganidan ko'ra idishning sindirilganiga ko'proq achinadi.

Xarobot aro kirdim oshuftahol,

May istarga ilgimda sing'on safol.

Baytning mazmunidan shu narsa ma'lum bo'ladiki, xarobot bu o'rinda may ichuvchilar uyi yoki xaroba dunyoning ramzi sifatida bo'lib, unga she'r qahramoni qo'lida singan safol idish bilan parishon holatda kirib kelmoqda. YOki yana bir ma'nosi: xarobot bu darveshlar maskani bo'lib, darvesh ilohiy ishq istab, singan safoli bilan ya'ni, “ilohiy vosita”si ila darveshlik maskaniga tarki dunyo qilganlar yoniga oshufta kirib kelmoqda. Baytning yana bir ma'nosi: singan safol bu-majozan ko'ngil. Oshiq singan ko'ngil shishasi ila ilohiy ishqdan umidvor bo'lib, ilohiy ishq istab, siniq ko'ngli ila oshiqlik makoniga siniq hayajonda kirib kelmoqda.

Ketur, soqiyo, mujdae jomdin

Ki pajmurda bo'lmishmen anjomdin.

Tarji'band o'ziga xos badiiyat namunasi hamdir. Mazkur baytda *mujda, jom, pajmurda, anjom* kabi o'zakdosh so'zlarni qo'llash orqali *ishtiqoq* san'ati vujudga kelgan bo'lsa, quyidagi parchada *tardu aks va tazod* san'atlarini shoir fikr-kechinmalarini yuzaga chiqargan:

Bu gulshan guliga chu yo'qdur vafo,

Na parbez etay jomi gulfomdin?

Boshqa bir o'rinda *pir, murid, shayxul-islam, xarobot, zobid, tasbeh, xirqa* kabi ma'no jihatdan bir-biriga yaqin tushunchalarni anglatuvchi so'zlarning qo'llanilishi *tanosub* san'atini hosil qilgan:

Solay bir alolo xarobot aro,

Ki chiqsun fig'on abli ayyomdin.

Xarobotiy o'lmoqlig'im, zobido,

Savol etma men zori badnomdin...

Ma'lumki, tariqat – ilohiy bilimlarni egallashga ahd qilgan solikning ruhiy-ma'naviy kamolot yo'li. Tariqat tasavvuf bosqichlarining boshlang'ichidir. Pir va muridlik qoidalariga, yo'l-yo'riqlariga amal qilish, solikning bajarishi kerak bo'lgan barcha yo'l-yo'riqlari,

shu tariqat ichiga kiradi. YA'nikim bu xudbinligimni Tariqat yo'lini kasb etsam, o'sha kuni men uchun ishq-muhabbat nasib etguvchidir.

*Burun zubdu taqvoni aylab shior,
Dedimkim, etishgay safoe manga.
Borib xonaqax ichra qildim maqom,
Bu ma'ni xud o'ldi baloe manga...*

Tarji'bandning to'rtinchi bandida tarji' maqta' baytidek bir-biri bilan o'zaro qofiyalangan.

*Sumanbarlar ichra parichebrae,
Parichebralar ichra devonae.*

Bu baytda tasvirdan chekinish bor. SHoir birinchi misrada qo'llagan tashbehdan chekingandek bo'lib, ikkinchi misrada undan ham kuchliroq tashbehnini keltiradi. Natijada baytda *tashbeh* bilan birgalikda *ruju'* san'ati yuzaga chiqqan:

*Bugun ochib ul maykada eshigin,
Berur har gado etsa paymonae.*

Tasavvuf adabiyotida pir muridning ma'naviy yo'l boshchisidir. Murid esa maqsadga intiluvchi odam. U pirsiz o'z manziliga eta olmaydi. Pir unga rahnamo sifatida yo'l-yo'riq, ko'rsatmalar bergan. Murid pirsiz qalbidagi niyatlarini amalga oshira olmaydi va uning harakatlari samara bermaydi. Pir har tomonlama muridga o'rnak bo'lmog'i kerak. Pir hech qachon murid moddiyatiga ko'z olaytirmasligi, ta'magir bo'lmasligi kerak bo'lgan. Ko'nglining pokligi, nafsini tiya olishi, bilimining chuqurligi, so'zi, suhbat, harakatlari, amallari bilan muridga o'rnak bo'lmog'i zarur. Mazkur baytlarda ana shunday mazmunlar ham ifodalangan:

*Kecha xonaqah ichra sarmast edim,
Bugun maysiz itti qarorim mening.
Xumor aylab ul nav' osbuftakim,
Ilkiddin borib ixtiyorim mening.*

Ya'ni bu lashkarning daf'iga mayxonana qal'a bo'lgay. Mayxonada pir menga may tutsa, agar mening yonimga mug'bacha kelsa aziz jonim unga fido bo'lsin. Ey, shariat bilimdoni xarobotga kirganimda mening sharobim bo'lgin. Kecha xonaqox ichida sarmast edim, bugun esa maysiz mening qarorim yo'qoldi. Xumor bo'lib, oshuftahollik ila ixtiyorim ketdi.

*Meni may bas osbuftabol ayladi,
Bu vodiya majnunmisol ayladi...*

Bu bandda tashbeh san'atining ajoyib namunasi ko'ramiz. Ma'lumki, tashbeh san'atining bir necha turlari mavjud bo'lib, ular tashbehi mutlaq, tashbehi kinoya, tashbehi mashrut, tashbehi tavsiya, tashbehi aks, tashbehi izmor va tashbehi tafzil nomlari bilan ataladi. Yuqoridagi baytlarda *osbuftabol*, *majnunmisol*, *uzum jismidek so'zlari tarkibidagi -bol, -misol, -dek* qo'shimchalari aniq o'xshatish ma'nolarini ifodalab, tashbehnining *tashbehi mutlaq* turini taqozo etayotgan bo'lsa, shoir o'zining omadsizligidan nolib, shu omadsizligidan egilgan qaddini dolga qiyoslab, bu erda *kitobat* san'atiga murojaat etmoqda.

Tarji'bandning so'nggi bandlarini ham quyidagicha izohlash mumkin: Men qon ichurmen, sababi do'stim raqibim bilan boda ichmoqda. Raqibimning nasibasi may bo'lsa, mening nasibam qon. Qanday zulmki gulshandagi gulning mahrami zog' bo'lsa-yu, bulbul undan mahrum bo'lsa. YOqamni chok etib, ko'ksimga tosh urib, el aro g'arib bo'ldim. Bu ko'nglimga taskin bermadi. Qadah bilan ovundim. Tarji'bandda tavsavvufona g'oyalarni o'zida tashiyotgan lirik qahramon – rind bilan shoirning o'z obrazi bir-biriga hamohang va ularning ichki kechinmalari o'zaro mos tushadi. Har band oxiridagi naqorat shoir avzoini ham juda chuqur ifodalaydi. Oxirgi band xulosa tarzida bo'lib, borliq va hayot qonuniyatlari ustida uzoq-uzoq mushohada yuritib, o'z savollariga javob topa olmagan va o'z qalbiga taskin bera olmagan

Mutaqoribi musammani mahzuf

Ne	<i>cbuk</i>	<i>may</i>	<i>bi</i>	<i>la</i>	<i>bo'l</i>	<i>ma</i>	<i>sun</i>	<i>ul</i>	<i>fa</i>	<i>tim</i>
Fa	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>ul</i>
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-
Ki	<i>jon</i>	<i>qas</i>	<i>di</i>	<i>ay</i>	<i>lar</i>	<i>g'a</i>	<i>mu</i>	<i>meh</i>	<i>na</i>	<i>tim</i>
Fa	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>ul</i>
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-

Mutaqoribi musammani maqsur

Ke	<i>tur</i>	<i>so</i>	<i>qiy</i>	<i>ul</i>	<i>may</i>	<i>ki</i>	<i>sub</i>	<i>bi</i>	<i>a</i>	<i>last</i>
Fa	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>al</i>
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	~
A	<i>ning</i>	<i>nasb'</i>	<i>a</i>	<i>si</i>	<i>din</i>	<i>ko'</i>	<i>ngu</i>	<i>ler</i>	<i>di</i>	<i>mast</i>
Fa	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>u</i>	<i>lun</i>	<i>fa</i>	<i>al</i>
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	~

faylasufning javobsiz qolgan savol va xulosalari ifodasidan iborat:

Nechuk may bila bo'lmasun ulfatim,

Ki jon qasdi aylar g'amu mebnatim.

Nazar ayla bu korgah va'zig'a,

Ki ortar tamoshosida hayratim...

Xarobot aro kirdim oshuftahol,

May istarga ilgimda sing'on safol.

Alisher Navoiyning ushbu tarji'bandi o'zbek mumtoz she'riyatida qo'llanilgan bahrlardan biri bo'lgan mutaqoribi musammani mahzuf va mutaqoribi musammani maqsur vaznlarida bitilgan. *Ruknlari va chizmasi:*

Yuqoridagi ikki vazn o'rni-o'rni bilan almashinib qo'llangan. Masalan, tarji'bandning birinchi bandiga e'tibor bersak, qofiyadosh bo'lib kelgan juft misralar (*alast, mast, mayparast, hamnishast, shast, sangbast, past, dast, shikast, mast*) va 1-, 2-, 5-, 6-bandlar mutaqoribi musammani maqsur (Faulun faulun faul) vaznida, 3-, 4-, 7-, 8-,

9,10- bandlari esa, Mutaqoribi musammani mahzuf (Faulun faulun faulun faal) vaznida yozilgan.

Tarji'bandning uchinchi, beshinchi, oltinchi, ettinchi, sakkizinchi bandlarida *radif* qo'llangan.

Tarji'bandda Navoiy qofiyaning barcha turlaridan mohirona foydalanganiga guvohi bo'lamiz. Tarji'bandning birinchi bandi muqayyad qofiyali banddir: *alast, mast, mayparast, hamnishast, shast, sangbast, past, dast, shikast, mast*. Ikkinchi bandda esa, *jomdin, anjomdin, gulfomdin, shomdin, domdin, islomdin, omdin, ayyomdin, badnomdin, nokomdin* so'zlari *murdaf(ridfli)* qofiya bo'lib kelgan. Tarji'bandning uchinchi bandidagi *loe, davo, jafoe, vafoe, havoe, safoe, baloe, riyoe, fanoe* qofiyadosh so'zlaridagi "o" cho'ziq unlisi mujarrad qofiyaga asos bo'lmoqda. Tarji'bandning o'ninchi bandidagi *ulfatim, mebnatim, hayratim, fikratim, raj'atim, toatim, subbatim, illatim, jur'atim, toqatim* kabi qofiyadosh so'zlaridagi "i" undoshi raviy, undan

oldingi “a” qisqa unlisi *tavjib* bo‘lib hisoblanadi. To‘rtinchi band boshqa bandlardan farqli ravishda muassas qofiyali banddir.

Yuqoridagi tablillardan quyidagicha xulosalarga keldik:

1. Navoiy “Xarobot aro...” tarji’bandida tasavvufiy g‘oyalarni badiiy yo‘sinda ifoda etdi.

2. Navoiy ilohiy va majoziy muhabbatning hamohangligini yuksak san’atkorlik bilan ko‘rsatib berganligining guvohi bo‘lamiz.

3. Tarji’bandda tasavvufiy g‘oyalar bilan birga falsafiy fikrlarning uyg‘unligini kuzatamiz.

4. Shoir *soqiy, safol, pir, murid, shayxul-islom, xarobot, zobid, tasbeh, xirqa* kabi tasavvufiy istilohlarning badiiy ifodasini yorqin namoyon etib, haddi a’losiga ko‘tardi.

288 5. Tarji’bandning vosita bayti (Xarobot aro kirdim oshuftahol,

May istarga ilgimda sing‘on safol) o‘zbek mumtoz adabiyotida shohbayt darajasiga ko‘tarildi.

6. Navoiy tarji’bandida mumtoz adabiyotimizning ajoyib namunalari bo‘lgan badiiy san’atlar: ma’naviy va lafziy san’atlardan mohirona foydalangan.

7. Alisher Navoiy tarji’bandida aruzning mutaqorib bahridan erkin foydalangan.

8. Navoiy tarji’bandida qofiyaning barcha turlarini ustalik bilan qo‘llab, mumtoz qofiya taraqqiyoti rivojiga ulkan hissa qo‘shdi.

9. Navoiy o‘zbek mumtoz adabiyoti tarixida tarji’band janrining eng mukammal, original namunalari yaratgan ijodkordir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asadov M. Soqiyнома: tarix va poetika. – Toshkent, TAFAKKUR, 2020.

2. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent, 200

3. D. YUsupova D. O‘zbek mumtoz va milliy uyg‘onish adabiyoti (Alisher Navoiy davri). O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, TAMADDUN, 2016.

4. Sirojiddinov SH., YUsupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. Darslik. – Toshkent, TAMADDUN, 2018.

5. Orzibekov R. O‘zbek lirik she’riyati janrlari. – Toshkent, Fan, 2006.

6. Qayumov A. Dilkusho takrorlar va ruhafzo ash‘orlar. – Toshkent, “MUMTOZ SO‘Z”, 2011.

7. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. – Toshkent, 1961.